

INTERVENÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO MODERNO DA SAÚDE: O caso do Instituto Vital Brazil em Niterói

Eixo Temático: Teoria e Prática de Intervenção no Moderno

Priscila Fonseca da Silva

Arquiteta e Urbanista. Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Metodologia de Projeto da Universidade Estadual de Maringá- PPU/ UEM
priscilafonsecas86@gmail.com

André Augusto de Almeida Alves

Doutor em Arquitetura e Urbanismo. Departamento de Arquitetura da Universidade Estadual de Maringá- UEM
aaaalves@uem.br

Resumo:

Em tempos de cada vez maior acesso a uma diversidade de informações, a homogeneização das culturas se torna uma constante. Isso se reflete no patrimônio através de processos de intervenção que não consideram critérios como a identidade cultural e a leitura criteriosa das teorias da restauração, resultando em modificações que afetam diretamente o bem histórico a ser resguardado. Tal processo se dá de maneira mais dramática no legado do Movimento Moderno, por possuir uma estreita relação entre a questão da racionalidade e da funcionalidade (que se refletem diretamente na forma arquitetônica) e seu reconhecimento como patrimônio. É o caso do Instituto Vital Brazil, que além de ser fruto do Movimento Moderno brasileiro, atende demandas da área da saúde, o que impõe modificações em face das mudanças tecnológicas ao longo dos anos. O artigo visa estudar o IVB enquanto Patrimônio Moderno da Saúde e os impactos de diversas modificações não criteriosas empreendidas ao longo do tempo. Além disso, analisa o projeto de requalificação elaborado pelo escritório Fábrica Arquitetura, no ano de 2012, sobre a ótica do reuso adaptativo como instrumento de preservação do edifício. O objetivo é fazer a leitura das diversas camadas históricas e compreender como a questão da preservação do legado moderno tem se dado no Brasil, através da reflexão nas práticas de modificação e intervenção.

Palavras-chave: Instituto Vital Brazil; Patrimônio Moderno da Saúde; Reuso Adaptativo.

Abstract:

In times of increasing access to a diversity of information, cultural homogenization becomes a constant. This is reflected in cultural heritage through intervention processes that do not consider criteria such as cultural identity and careful reading of restoration theories, resulting in changes that directly affect the architecture to be safeguarded. This process takes place more dramatically in the legacy of the Modern Movement, as it has a close relationship between the question of rationality and functionality (which are directly reflected in the architectural form) and its recognition as heritage. This is the case of the Vital Brazil Institute, which, besides resulting of the Brazilian Modern Movement, fulfills health demands, which impose changes in face of technological changes over the years. The article aims at studying IVB as a Modern Health Heritage and the impacts of several non-judicious modifications undertaken along the time. In addition, it analyses the requalification project elaborated by Fábrica Arquitetura, in 2012, on the optics of adaptive reuse as a instrument . The goal is to read

the various historical layers and understand how the issue of preservation of the modern legacy has occurred in Brazil, through reflection on the practices of modification and intervention.

Keywords: *Vital Brazil Institute; Modern Health Heritage; Adaptive Reuse.*

INTERVENÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO MODERNO DA SAÚDE: O caso do Instituto Vital Brazil em Niterói

Introdução

O valor simbólico representado pelos bens patrimoniais pode e é muitas vezes confundido com o seu valor mercadológico (JEUDY, 2005). Em decorrência disso, quando um determinado bem passa por intervenções ditas de conservação, e até mesmo por intervenções de atualização para as demandas impostas por seu uso, percebe-se que questões outras sobrepõem seu valor como patrimônio a ser resguardado para as gerações futuras, de modo que o foco em aspectos legítimos e pertinentes como as necessidades de ampliação do espaço físico e de adaptações às novas tecnologias e a novos procedimentos, programas e usos, acabam gerando intervenções não criteriosas que obedecem majoritariamente a lógicas de mercado. Ainda segundo Jeudy (2005, p. 20), visando sua proteção, é preciso descolar o bem do “circuito dos valores mercadológicos, para salvar seu valor simbólico”.

Na dinâmica globalizante hoje imposta, perde-se muito da identidade dos bens histórico-culturais, em função de uma tendência de homogeneização das culturas, em que intervenções que buscam a reabilitação de um edifício histórico e sua reinserção no contexto da cidade acabam por esvaziá-lo de sua singularidade, transformando-o em mero invólucro para novos usos. Choay (2011) já constatava que é nessa tendência, de viés midiático, que o patrimônio se esvazia de significado, e há uma perda irreparável na transmissão do valor simbólico do objeto arquitetônico – portador de uma mensagem histórica da constituição social de um povo – em favor de sua fetichização enquanto mercadoria, objeto de consumo. Ainda segundo a autora, as práticas patrimoniais estabelecidas na era pós-industrial, baseadas num tratamento que enfatiza o futuro e os avanços tecnológicos, geram soluções projetuais homogêneas que desconsideram as demandas socioculturais e de localização do bem, resultando em projetos repetidos em todas as partes do globo.

As intervenções não criteriosas podem ser percebidas de modo mais acentuado no caso do patrimônio arquitetônico moderno, sobre o qual incidem, com especial impacto, as discussões em torno dos conceitos de patrimonialização, memória, e produção capitalista da cidade, acima apontados. Tais discussões se apresentam de maneira mais dramática, intensa e recorrente quando se trata de exemplares do patrimônio arquitetônico moderno da saúde. Isso se dá tanto pelo fato de essas edificações serem consideradas construções recentes – não históricas – quanto pela força e presença de seu caráter funcional – não “monumental” – e pela manutenção destes espaços como lugares da saúde, o que demanda frequentes atualizações. Assim, a complexidade das questões abarcadas pela preservação, nesses casos, é acentuada por imposição de demandas de diversas frentes, como as exigências espaciais específicas impostas pelas atividades de pesquisa, por novas tecnologias e pelas mudanças de paradigma vigentes na área da saúde e suas práticas, que exigem modificações espaciais que tendem a sobrepõem o pensamento crítico em relação à manutenção das instâncias estética e histórica do bem, e a preservação da memória, sua e da sociedade.

Para que se atue sobre esses bens históricos, é necessária uma leitura criteriosa das teorias vigentes e a adoção de instrumentos de preservação que respeitem princípios como os de integridade e autenticidade do bem, nelas previstas. Dentro do espectro de instrumentos de intervenção sobre o patrimônio arquitetônico moderno da saúde, o reuso adaptativo se destaca, por fornecer subsídios para equacionar as novas e marcantes demandas espaciais da medicina contemporânea e a questão da mutabilidade na preservação patrimonial. De fato, exemplos como o da Fiocruz, Rio de Janeiro, nos permitem ver que essa solução de preservação é adequada para edifícios da saúde. É o caso do Pavilhão Mourisco, símbolo da instituição, criado para abrigar laboratórios de pesquisa e que hoje comporta uso predominantemente administrativo, de forma que essa mudança de usos se fez benéfica para o edifício histórico, fazendo com que a materialidade do bem seja preservada e a história da saúde e do lugar seja contada.

O mote modernista para concepção de edifícios modernos era de que “a forma segue a função”, sendo este o conceito norteador para a concepção de uma arquitetura dita racionalista e funcionalista, como é o caso do IVB. As modificações pelas quais o edifício sede do Instituto passou ao longo dos anos podem ser perigosas para sua preservação, pois desvirtuam os usos originais através de adições que visam o atendimento de demandas atuais e de mudança de usos. Segundo Eduardo Fernandes (2016) em seu artigo *Reform Follows Function? Reflections on the Reuse of Modern Buildings*, tal questão se faz crucial para o reuso das edificações do Movimento Moderno, pois “se um edifício foi concebido sob a noção de que a forma segue a função, qualquer reutilização inadequada pode minar sua própria razão de existência” (FERNANDES, 2016, p.920). É importante que seja mantida a integridade da obra original como testemunho da concepção daquele bem em relação aos seus usos, de forma que a adaptação aos novos usos seja compatível com o bem.

O reuso adaptativo de edificações se caracteriza por diferentes abordagens, como a questão da forma e função exposta acima, por critérios de sustentabilidade, adaptação das edificações para as normas técnicas vigentes, dentre outras. Ana Tostões (2015) coloca a questão do reuso adaptativo como forma de manter viva a obra do Movimento Moderno, obedecendo a preceitos de sustentabilidade, tão preconizados na atualidade. Entretanto é necessário que seja feita uma análise crítica da intervenção para o reuso, com o intuito de preservar a obra como patrimônio, pois é necessário que se equalize as normativas de usos atuais, como as de acessibilidade por exemplo, com as teorias de restauração dos bens histórico-culturais.

A combinação de legislação e protecção envolve a reflexão sobre as normas que são aplicadas à prática de reutilização e recuperação de edifícios. Os diferentes casos analisados tornam possível concluir dois tipos de situações: quando um edifício é classificado formalmente é possível trabalhar com excepcionalidade e adaptar a legislação; se, por outro lado, no edifício são simplesmente aplicadas todas as normas, como se fosse uma nova construção, a qualidade do projecto reabilitado é ameaçado. (TOSTÕES, 2015, p.23).

Assim, reaproveitar um espaço destinado à um uso que hoje se tornou obsoleto é uma estratégia que contempla tanto o bem como patrimônio, quanto para fins de sustentabilidade.

No ano de 2014 foi redigida a Declaração de Eindhoven-Seoul, que versa sobre a adaptação e reuso de edificações do Movimento Moderno, destacando-se a preocupação com o futuro de tais edificações no que tange às intervenções adaptativas pelas quais tais bens porventura possam sofrer. A condução das soluções de projeto de intervenção em edifícios desse importante legado deve levar em consideração a inserção da edificação na

contemporaneidade sem perder de vista questões como integridade e autenticidade do bem. Costa (2015) discorre sobre a Declaração de Eindhoven-Seul e as dinâmicas impostas pela autenticidade do bem, sendo que, nas soluções de reuso adaptativo, “se espera uma nova invenção e recriação e não um estado congelado, em nome dos pontos fortes da modernidade” (p.493).

A partir desse aporte teórico, o artigo pretende lançar luz sobre as intervenções empreendidas no patrimônio arquitetônico moderno da saúde, tendo o Instituto Vital Brazil como estudo de caso, por ser esse um exemplar significativo da arquitetura moderna brasileira e que passou por diversas modificações para se adaptar as novas demandas ao longo do tempo. Para tanto, a análise proposta combina a leitura da trajetória do edifício, as transformações por ele vividas como portadoras de dados significativos para a sua compreensão e conseqüentemente a elaboração de propostas de intervenção, com a do Fábrica Arquitetura (2012). A pesquisa baseia-se na consulta às fontes documentais do acervo do Instituto Vital Brazil e no Departamento de Patrimônio Cultural da Prefeitura de Niterói-RJ. Espera-se com esse trabalho contribuir para o entendimento das práticas de intervenção aplicadas no legado do Movimento Moderno, em especial da saúde, do ponto de vista da utilização do reuso adaptativo como instrumento norteador de projeto, compreendendo seus impactos na preservação do patrimônio e na inserção destas edificações na contemporaneidade.

O IVB, o processo de descaracterização e o projeto de intervenção do Fábrica

O Instituto Vital Brazil – instituição que completa seu 100º aniversário em 2019 – é emblemático sob a ótica do legado do Movimento Moderno destinado à saúde. Além de ser um exemplar citado por Henrique Mindlin em seu livro *Modern Architecture in Brazil* (1956), é um edifício que passou por diversas alterações ao longo dos anos, com o intuito de se adaptar às novas tecnologias e principalmente ao aumento das demandas, sendo que algumas dessas modificações foram tão consideráveis a ponto de alterar a volumetria original do edifício, composto por um volume horizontal, em lâmina, interceptado por outro volume mais estreito e verticalizado. (Figura 1)

Figura 1: Vista aérea do Instituto Vital Brazil (s.d.). Fonte: BITENCOURT, 2009, p. 76.

Figura 2: Vista aérea do Instituto Vital Brazil mostrando alteração da leitura morfológica do edifício por inserção de volume da fachada norte (2008). Fonte: DEPAC.

Das diversas reformas e ampliações por que passou o edifício, a maior é a que inseriu um volume na fachada norte do edifício, transformando o prédio em lâmina em um prédio em formato de “L” (Figura 2). O atendimento às demandas técnicas e espaciais surgidas ao longo dos anos resultaram em modificações que desfiguraram a obra original de Álvaro Vital Brazil (1943), prejudicando a leitura do espaço original.

O edifício sede do Instituto Vital Brazil passou por transformações de uso de forma gradativa e não planejada, prejudicando a leitura tipológica – com, por exemplo, a ocupação da área destinada aos pilotis – e a leitura morfológica – com construção da edificação anexa na face norte. Soluções planejadas de reuso adaptativo equalizariam a questão da preservação imposta pelos novos usos que o IVB vem incorporando. Visando tal objetivo, o escritório carioca Fábrica Arquitetura foi contratado para a elaboração de um projeto de intervenção no edifício sede do Instituto, com o intuito de adaptá-lo a determinadas exigências cotidianas, como instalação de escadas de emergência por exemplo, além de recuperar o edifício das inúmeras modificações sofridas ao longo dos anos. O projeto, elaborado em 2012 e até o momento não executado, prevê uma série de soluções de reabilitação da arquitetura original, bem como opções de projeto que visam a modernização das instalações originais e soluções de adaptação às novas demandas, tendo como objetivo a “readequação do edifício [...], contemplando sua reestruturação completa da parte interna, criação de terraço-jardim, pilotis, circulação vertical de emergência e modernização de edifício anexo”¹ No projeto podemos perceber forte tendência ao reuso adaptativo como forma de preservar o edifício, onde os laboratórios de pesquisa dariam lugar a usos administrativos, salvaguardando o símbolo da instituição.

Tais posturas adotadas nas alterações sofridas pelo IVB para o atendimento das demandas ao longo dos anos, bem como o projeto de recuperação proposto, devem ser analisados para que possamos compreender a trajetória do IVB. Assim, o presente trabalho visa o

¹ Trecho retirado do site <http://cargocollective.com/fabricaarquitetura/5067860> sobre projeto proposto para o IVB. Acesso em 21 de março de 2019, às 17:44h.

estudo sobre o edifício sede do Instituto Vital Brazil, em Niterói, Rio de Janeiro, do ponto de vista das ações de alteração empreendidas ao longo de sua trajetória na história e sua preservação como importante exemplar do patrimônio do Movimento Moderno. O objetivo é realizar a leitura do projeto proposto pelo escritório Fábrica Arquitetura do ponto de vista do reuso adaptativo. Para tanto, a pesquisa, em andamento, prevê a recuperação da trajetória do edifício, nos trazendo dados importantes para entendê-lo enquanto patrimônio através de suas camadas históricas incorporadas, as quais são fundamentais para efetuar a leitura do projeto, pois são parte da equação que abrange usos e espaços originais, as novas demandas e a integridade do bem.

O Instituto Vital Brazil e a concepção do projeto moderno

Breve Histórico

O surgimento do IVB advém do crescimento da produção de fármacos e soros antipestosos e da ampliação de pesquisas na área. O cientista Vital Brazil Mineiro da Campanha (1865-1950) fundou em São Paulo o Instituto Butantan em 1901 e, após inúmeras pesquisas e descobertas, tais como a do soro antiofídico, parte para o Rio de Janeiro em 1919, a convite do Presidente do Estado do Rio de Janeiro, Raul de Moraes Veiga, onde cria o então chamado Instituto de Higiene, Soroterapia e Veterinário. Tal nome é refutado por funcionários da instituição que a chamam de Instituto Vital Brazil, em homenagem ao cientista fundador. Inicialmente, o IVB ocupa um edifício no bairro de Icaraí, em Niterói (Figura 3).

Figura 3: Primeiras instalações do Instituto Vital Brazil no bairro de Icaraí (s.d.)Fonte: BITENCOURT, 2009, p. 10.

Em 1920, o Instituto se transfere para o prédio de uma antiga olaria no então bairro de Santa Rosa, em Niterói, no mesmo terreno em que se encontra até hoje, ocupando durante alguns anos as instalações pré-existentes da antiga Olaria Santa Rosa, cujas estruturas são adaptadas para o funcionamento da instituição (Figura 4). Posteriormente, em 1938, o

cientista convidou seu filho, o engenheiro-arquiteto Álvaro Vital Brazil, para elaborar um projeto para a nova sede. O vasto terreno de aproximadamente 350.000m² deu lugar ao edifício moderno e aos diversos pavilhões dispostos ao longo do terreno, que abrigaram os laboratórios de pesquisa e outras instalações como estábulos e salas de sangria.

Figura 4: Primeiras edificações no terreno da antiga Olaria em Santa Rosa (s.d.)

Fonte: BITENCOURT, 2009, p. 88.

O projeto para o Instituto

O edifício sede é concebido por Vital Brazil obedecendo a preceitos de uma arquitetura racionalista, com estruturas e instalações aparentes, planta livre e pilotis. O afastamento da edificação do contato com o solo, tido como insalubre pelos higienistas da época, fez com que o edifício ganhasse em termos de ventilação. Dentre as soluções de arquitetura elaboradas pelo engenheiro-arquiteto, a questão da insolação foi pensada com muito cuidado, de forma que a fachada norte foi desenhada para ser mais protegida da incidência solar, com a instalação de pequenos blocos de vidro que tem a função de iluminar a circulação dos andares (Figura 5) e também criar o efeito ilusório na fachada de uma verticalidade mais acentuada.

Figura 5: Iluminação nos corredores proporcionada pela instalação dos blocos de vidro (s.d.). Fonte: BITENCOURT, 2009, p. 56.

Há ainda outras características importantes da obra de Álvaro Vital Brazil que merecem ser ressaltadas, como a implantação, no terraço, de uma caixa d'água com volume sinuoso, além de outros elementos como o espelho d'água localizado no pavimento térreo (Figura 6) e o jardim na entrada principal, projetado do Roberto Burle Marx, ícone do paisagismo brasileiro. Apesar das formas geométricas racionais presentes no desenho das obras do período, a questão da plasticidade era muito importante na composição do conjunto arquitetônico e podemos perceber isso na obra de Álvaro Vital Brazil, nos elementos como o espelho d'água em composição com os jardins de Burle Marx.

Figura 6: Espelho d'água no pavimento térreo (s.d.). Fonte: <http://www.vitalbrazil.rj.gov.br/galeria03/ivb1.jpg>

O compromisso com a racionalidade e funcionalidade que Vital Brazil assumiu na elaboração do projeto para o Instituto fica patente com a análise de suas obras. Em entrevista cedida por Álvaro Vital Brazil a Hugo Segawa (1987), é possível notar como o rigor do engenheiro-arquiteto perpassa sua obra:

Ao se mencionar o nome de Vital Brazil, sempre me ocorre um curioso comentário feito por Philip L. Goodwin no seu clássico *Brazil Builds* de 1942 a respeito do sóbrio alçado norte do Instituto Vital Brazil, produtor de soro antiofídico: “As pequenas janelas do longo da fachada voltada para o norte não são para as cobras olharem para fora, mas para prosaicamente iluminar os corredores atrás”. Este exercício de semiologia arriscado pelo norte-americano revela umas facetas comuns aos diversos projetos do arquiteto: a racionalidade, a funcionalidade, o rigor e certa severidade nas soluções. *Fonte: O herói desconhecido da moderna arquitetura brasileira* (1987).

Como resultado de seu criterioso estudo do entorno e suas condições de insolação e ventilação, surgiu uma arquitetura que tira o melhor proveito do local, possuindo uma interessante relação de estanqueidade/devassidão entre as fachadas norte e sul do prédio. Analisando as faces do prédio é possível perceber a fachada voltada para o norte (Figura 7) mais estanque em sua relação de cheios e vazios, com os pequenos blocos de vidro (dois por andar) dispostos ao longo de toda face para iluminação da circulação horizontal dos pavimentos. Em relação à análise volumétrica, a fachada norte é interceptada por outro volume destinado à caixa de escada, de proporções mais verticais. Volume esse que possui aberturas laterais, no eixo leste-oeste, para a passagem de luz e ventilação desta circulação vertical.

Figura 7: Fachada Norte. Sem data. Fonte: BITENCOURT, 2009.

Já a fachada sul (Figura 8), é mais devassada, possuindo grandes panos de vidro para entrada de luz solar, visando iluminação dos laboratórios. As esquadrias que compõem a fachada foram projetadas de forma que fossem hermeticamente fechadas para o ambiente exterior, de forma que os laboratórios mantivessem o seu controle ambiental e ganhassem em iluminação natural.

Figura 8: Fachada Sul. Sem data. Fonte: BITENCOURT, 2009.

O edifício foi inaugurado em 11 de setembro de 1943, com solenidade que incluiu a presença do Presidente da República, Getúlio Vargas e discurso do cientista Vital Brazil Mineiro da Campanha. Ao longo dos mais de 70 anos após sua inauguração como moderno laboratório de pesquisas e produção de soros e outros fármacos, o edifício passou por transformações impostas por seu uso e por decisões das diversas gestões pelas quais o Instituto passou.

As transformações no Instituto Vital Brazil

Mesmo Álvaro Vital Brazil tendo previsto em sua arquitetura para o IVB a previsão de adaptações e modernização de suas instalações – como o uso de instalações aparentes e a previsão de colocação de novos ramais de instalações através de furos deixados nas vigas –, os avanços tecnológicos conquistados foram muito grandes ao longo desses mais de 70 anos de vida do edifício. O uso laboratorial foi cedendo espaço a usos administrativos, com a construção de novas instalações para abrigar tais laboratórios. O prédio sede do Instituto foi sendo, aos poucos e sem o devido planejamento, adequado aos novos usos; parte da área dos pilotis foi ocupada, e um novo volume adjacente à fachada norte foi construído, destinado inicialmente ao programa Farmácia Popular, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, programa este que hoje se encontra fechado.

Os laboratórios voltavam-se para a fachada sul, e suas esquadrias não se abriam para o exterior, visando o seu controle ambiental. A ventilação se dava por complexo sistema de exaustão de ar, com completa renovação a cada cinco minutos, como mostra citação do artigo “Instituto Vital Brazil”, do número de julho de 1943 da *Revista Municipal de Engenharia* (BITENCOURT, 2009, p.132).

(...) Dada a grande diversidade dos trabalhos, não podemos adotar o ar-condicionado, por se tornar perigoso o retorno do ar, obrigatório a tal situação, por causa de gases químicos, cheiro proveniente de manufatura de órgãos etc. (...) Assim, um grande ventilador acionado por motor de 12

HP, obriga a passagem do ar através de filtros tipo laváveis, e impulsiona-o através dos condutos [...] abolindo-se completamente, dessa forma, qualquer abertura de por meio de esquadrias, sendo as salas hermeticamente fechadas para o exterior. O ar, após o seu circuito obrigatório, dentro do edifício, é expulso por exaustores colocados na extremidade do almorarifado, dando assim uma renovação total cada cinco minutos (BRAZIL, 1943, p.21 *situ in* BITENCOURT, 2009, p.134).

Todo esse sistema de exaustão de ar, projetado em toda sua complexidade, com a gradativa substituição do uso laboratorial por funções administrativas, acabou dando lugar a aparelhos de ar condicionado instalados pontualmente no pano de vidro da fachada sul, anunciando a ocupação desordenada que ocorreu ao longo dos anos, descaracterizando o edifício (Figura 9).

Figura 9: Fachada Sul com instalações de aparelhos de ar condicionado e outras tubulações. Maio de 2019.
Fonte: Acervo pessoal.

Outra questão sobre a mudança dos usos foi a subdivisão das salas para comportarem funções administrativas, fazendo com que a estrutura modular prevista no projeto de Álvaro Vital Brazil se perdesse parcialmente e que elementos importantes como o espelho d'água sinuoso do pavimento térreo fosse destruído pela incorporação à construção de parte da área livre dos pilotis (Figura 10).

Figura 10: Estado atual (esquerda) e o projeto original com seus elementos (direita). Fonte: Imagem esquerda- Acervo pessoal. Data: maio de 2019. Imagem direita- <http://www.vitalbrazil.rj.gov.br/galeria03/ivb1.jpg>. Sem data.

Entretanto, das mudanças que ocorreram ao longo dos anos no edifício sede do Instituto, a maior foi a construção de um anexo de grandes proporções na porção nordeste do prédio. Destinado a abrigar “uma unidade laboratorial farmacêutica para desenvolvimento de vacinas contra tétano” (BITENCOURT, 2009, p.155), o anexo foi construído entre 1995 e 1997. Em 2003, o prédio passou a abrigar o programa Farmácia Popular, que distribuía medicamentos e fraldas para a população de baixa renda. Segundo Fábio Bitencourt, o edifício anexo

[a]gride conceitualmente, ao mesmo tempo em que desconsidera o principal referencial da arquitetura modernista que são os pilares soltos, elementos que possibilitam a ventilação e a permeabilidade visual do ambiente. A tentativa de utilizar artifícios arquitetônicos similares, ou assimilados, soa falsa e não assume a sua posição contemporânea. (BITENCOURT, 2009, p.156).

O anexo encontra-se fechado atualmente, aparentemente sem qualquer tipo de utilização. (Figura 11).

Figura 11: Construção anexa na porção nordeste do edifício sede do IVB. Data: maio de 2019. Fonte: Acervo pessoal.

Outras partes do edifício também sofreram modificações frente aos novos usos, como é o caso do almoxarifado, localizado no pavimento térreo, na fachada sul. A estrutura do telhado encontra-se preservada, contudo ocorreu o fechamento com alvenaria da parte frontal do ambiente e o acréscimo de partes nas laterais (Figura 12).

Figura 12: Almoxarifado, na fachada sul do edifício conforme projeto original (esquerda), e atualmente (direita).
Fonte: Acervo IVB sem data. Acervo pessoal (maio de 2019).

Como podemos perceber, foram diversas as modificações empreendidas no edifício sede do IVB. No entanto, a maior parte do edifício, em sua estrutura e morfologia, encontra-se em bom estado de conservação, ensejando o tombamento do edifício, que está em tramitação no Departamento de Patrimônio Cultural (DEPAC), órgão de proteção do patrimônio do município de Niterói-RJ. Atualmente, o edifício é protegido pelo DEPAC em conjunto com as obras de Álvaro Vital Brazil em Niterói, através do processo nº 110/006/95. Tal proteção, concedida na esfera municipal, ao edifício sede do Instituto, como podemos perceber pelas datas, não inibiu a construção do referido anexo.

O reuso adaptativo como estratégia de salvaguarda

A arquitetura é concebida pelo homem para seu usufruto e tende a sofrer modificações ao longo dos anos. Aceitando e incorporando essa realidade, estreitamente ligada ao caráter funcional e racional da arquitetura moderna, a reutilização ou reuso de bens desse legado tem sido um instrumento projetual bastante utilizado por profissionais da área, em função de sua obsolescência funcional. As mudanças que ocorreram na estrutura física e organizacional do Instituto Vital Brazil, já esperadas em função de tantas atualizações na esfera tecnológica e, também, por mudanças de muitos dos paradigmas da saúde ao longo do século XX e começo do XXI, apontaram para o reuso adaptativo como solução de preservação deste importante exemplar da arquitetura moderna brasileira.

Conforme já exposto, o edifício sede do Instituto Vital Brazil vem passando por um processo de mudanças de usos, com a transferência gradativa da função laboratorial para outras edificações situadas no *campus* e sua substituição por funções de cunho administrativo. Para tanto, ocorreram diversas modificações não criteriosas que acabaram por desfigurar a arquitetura original, como a ocupação da área livre dos pilotis e a construção do anexo na fachada norte do edifício.

A avaliação que deve ser feita antes de se adotar o reuso adaptativo como instrumento de projeto é crucial para a preservação do bem e deve levar em consideração se o novo uso sugerido, para além da questão da compatibilidade, faz menção ao uso original, tão

importante para a leitura do bem histórico (FERNANDES, 2015). A tipologia é peça chave para a compreensão da arquitetura do Movimento Moderno. No caso do patrimônio moderno da saúde, questões como insolação e ventilação eram prementes na elaboração dos projetos para hospitais, laboratórios e sanatórios, e tal preocupação se refletia diretamente na arquitetura do edifício. Dessa forma, as reutilizações devem levar em consideração as soluções tipológicas presentes no edifício, em relação aos possíveis novos usos, de modo que as novas decisões de projeto não apaguem as soluções de projeto originais, mas sim façam referência e elas e as potencializem. Sendo assim, para se manter a integridade do bem, as “alterações devem ser feitas somente quando forem necessárias técnica ou funcionalmente ou levarem à melhor percepção e compreensão da arquitetura original” (COSTA, 2015, p.493).

O Projeto de Intervenção Proposto

O projeto do Fábrica Arquitetura, de autoria dos arquitetos João Calafate, Caio Calafate, Pedro Varela, Juan Teixeira e Sérgio Garcia-Gasco, foi pensado de forma a explorar a vertente corbusieriana na arquitetura de Álvaro Vital Brazil, ressaltando os cinco pontos para uma arquitetura moderna. Uma série de soluções projetuais foram adotadas para recuperar o projeto original e ressaltar as intervenções propostas pelo grupo. Dentre essas soluções podemos destacar as modificações em relação à edificação anexa, com o seu descolamento do prédio principal, a modernização das estruturas e adaptação às normas de uso e segurança atuais, além da recuperação do projeto paisagístico elaborado por Burle Marx, conforme planta de situação (Figura 13).

Figura 13: Plantas de situação atual e de projeto. Fonte: Grua Arquitetos.

Primeiramente, o projeto prevê a demolição de parte da estrutura do anexo da Farmácia Popular construído na década de 1990, propondo o seu descolamento da lâmina original, recuperando assim a leitura morfológica da obra de Álvaro Vital Brazil. Por meio da construção de um segundo volume, em estrutura metálica, haverá a instalação de escadas e elevador de emergência, atendendo assim às normas de utilização de edificações no quesito saídas de emergência e acessibilidade. (Figura 14)

Figura 14: Demolir/ Construir projeto reabilitação Instituto Vital Brazil. Fonte: *Completar o Ciclo Moderno* (2015)

O anexo será totalmente reformado e modernizado, com a utilização de recursos arquitetônicos contemporâneos: concreto armado na fachada norte do anexo, replicando o conceito fechado da fachada do edifício sede; aplicação de pele metálica nas fachadas leste e oeste, conferindo certa transparência e leveza, em contraponto à fachada norte (figura 15 e 16). O anexo será destinado para atividades acadêmicas da instituição.

Figura 15: Fachada Norte mostrando a intervenção no anexo, com fechamento em concreto armado aparente. Fonte: : <http://www.grua.arq.br/projetos/vital-brasil>

Figura 16: Intervenção no anexo, com a utilização de pele metálica na lateral. Fonte: <http://www.grua.arq.br/projetos/vital-brazil>

Com isso, mais o acréscimo de uma estrutura destinada à escada de emergência e caixa de elevador, temos duas estruturas totalmente novas e independentes do edifício original, que foram trabalhadas com materiais contemporâneos. Há uma gradação de transparência entre as faces, proporcionada pelos materiais que revestem o anexo: “[e]ssas duas edificações contemporâneas do conjunto identificam-se entre si e distinguem-se da original por meio da pele metálica que as reveste – intermediária entre a clausura da fachada norte e a transparência da sul.” Fonte: *Completar o Ciclo Moderno (2015)*.

A intenção dos arquitetos é o reestabelecimento de uma unidade estética completamente nova, com a liberação da área dos pilotis no térreo, através da demolição de parte da estrutura existente – incluindo um trecho do plano original de Álvaro Vital Brazil – trazendo, assim, uma fruição entre os jardins de Burle Marx, no lado norte do edifício, e a parte sul (Figura 17 e 18).

Figura 17: Vista da fachada sul com seu pano de vidro restaurado, mostrando liberação dos pilotis e implantação da caixa de escada e elevadores.

Fonte: <http://www.grua.arq.br/projetos/vital-brazil>

Figura 18: Planta do térreo mostrando liberação de parte da área dos pilotis, descolamento da edificação anexa e instalação de estrutura para escada e elevador de emergência. Fonte: <http://www.grua.arq.br/projetos/vital-brazil>

Outra modificação na parte térrea do edifício é na estrutura do almoxarifado, destinado a receber o Projeto Ciência e Cultura, em que a estrutura foi ampliada e reconfigurada. A configuração original do almoxarifado, de planta retangular, passa por uma ampliação e modificação em sua estrutura morfológica (Figura 19).

Figura 19: Projeto original, a configuração atual e o projeto proposto pelo Fábrica Arquitetura. Acima: Planta do térreo original do IVB. Fonte: BITENCOURT, 2009, p.: 136. (Com manipulação do autor). Ao meio: Planta com a configuração atual. Fonte: BITENCOURT, 2009, p. 137. (Com manipulação do autor). Abaixo: Planta do térreo com o projeto proposto. Fonte: <http://www.grua.arq.br/content/01-projetos/21-vital-brazil/08.jpg>. (Com manipulação do autor).

Nos andares superiores temos a mudança de layout, com a substituição das divisórias existentes por estruturas de alumínio e vidro. O piso original nos andares, uma cerâmica do tipo grés, será mantido. A função laboratorial deixa de vez o prédio e dá lugar às funções

administrativas da instituição. Para a recuperação do pano de vidro na fachada sul do prédio, o projeto prevê a instalação de um sistema de ar condicionado central, que permitiria a remoção dos diversos aparelhos instalados nas esquadrias, que desvirtuam o projeto original. Na cobertura do edifício, está prevista a implantação de um terraço-jardim, um espelho d'água, e uma passarela de acesso à nova estrutura de escadas e elevador na fachada leste, que será instalada passando por cima do espelho d'água. (Figura 20). Haverá, ainda no plano da cobertura, um rasgo na laje que fará a ligação do terraço-jardim com o 3º pavimento, promovendo fruição entre o interior e o exterior do prédio (Figura 21).

A relação entre teto e interior ganha um caráter intrínseco por meio de dois cortes na laje que, além de criar uma conexão entre pavimentos, fazem com que parte do terraço-jardim esteja no terceiro andar, contíguo à salas de trabalho e reuniões. (Fonte: Revista Projeto Design p. 93, jan/fev de 2015.).

Figura 20: Cobertura projeto reabilitação Instituto Vital Brazil.

Fonte: *Completar o Ciclo Moderno* (2015)

Figura 21: Maquete mostrando a cobertura. Projeto reabilitação Instituto Vital Brazil.

Fonte: <http://www.grua.arq.br/projetos/vital-brazil>

O projeto como um todo, pretende reestabelecer a unidade imagética do edifício qualificando-o, através das intervenções propostas, para os usos contemporâneos e promovendo, assim, o Instituto Vital Brazil como instituição de produção de vacinas e outros fármacos através dos cursos oferecidos nas novas instalações do anexo e pela demanda de novos visitantes.

Conclusão

Podemos considerar duas questões principais no caso do Instituto Vital Brazil: o uso indiscriminado do edifício ao longo dos anos, sem um planejamento que norteasse tal mudança de ocupação, resultando em acréscimos desastrosos para o bem como patrimônio a ser resguardado para as gerações futuras; e temos um projeto de intervenção que considera que o bem alvo do reuso adaptativo é uma obra dinâmica no tempo e deve corresponder às necessidades estéticas e funcionais contemporâneas no desenho das soluções propostas.

Sobre a falta de planejamento em relação os usos, que afeta boa parte do patrimônio no Brasil, é notório como a ocupação desordenada interfere negativamente na preservação, influenciando diretamente na conservação de bens históricos – protegidos ou não – através de pequenas ou de grandes intervenções: desde a instalação de um aparelho de ar condicionado que danifica uma superfície ou esquadria, até a criação de um novo espaço, com a construção de edículas anexas que comprometem a leitura do bem. Visando a preservação do IVB, se faz importante que a elaboração de um plano diretor que norteie o uso tanto do edifício sede, quanto do campus como um todo, de forma que se possa estabelecer ordem e critérios nos usos e na ocupação dos espaços. A elaboração de planos de uso e avaliação periódicos também se faz importante para o controle de alterações e também visando o conforto dos usuários do edifício, levando-se em consideração a opinião destes usuários para o planejamento de novas modificações, obedecendo aos critérios de reuso e de preservação do patrimônio histórico.

Observada a questão do planejamento para novas intervenções visando a proteção do bem histórico, passamos para o projeto elaborado pelo Fábrica Arquitetura e suas considerações. Conforme foi visto anteriormente, os projetos que pretendem promover o reuso adaptativo de edificações históricas, em especial as do legado Moderno, precisam estar conectados com a questão da manutenção do bem como patrimônio histórico em contraponto com projetos que meramente inserem novos usos ao edifício, muitas vezes de modo indiscriminado. O projeto proposto traz consigo qualidades arquitetônicas que requalificam a obra de Álvaro Vital Brazil, dando ênfase ao trabalho original do arquiteto, respeitando a história do edifício com importante exemplar da arquitetura moderna brasileira ao mesmo tempo em que faz a promoção do edifício e da área das pesquisas médicas e biológicas para o público em geral através do convite à visita feita pela requalificação arquitetônica do prédio. Os usos acadêmicos e culturais previstos para o anexo e o almoxarifado, complementam o uso administrativo do volume principal, contribuindo para a vida e fruição do conjunto pela coletividade.

O equilíbrio dinâmico entre lógica da memória/ lógica da mercadoria fica patente nesse projeto, de forma que há a preservação do bem em termos físicos, com a restauração do prédio histórico, e em termos de memória, com a celebração da arquitetura moderna e desse importante arquiteto que foi Álvaro Vital Brazil. Contudo, não deixa de inserir o prédio na dinâmica do capital, já que certas soluções projetuais sugerem seu consumo como mercadoria, com atrativos como áreas de lazer e estar no térreo e na cobertura. A harmonia entre essas duas instâncias é fundamental para a sobrevivência do bem histórico na sociedade atual inserida em lógicas neoliberais.

Temos soluções de projeto interventivo que corroboram para a premissa “revitalizar é diferente de restaurar”, que segundo a revista Projeto Design (jan/fev 2015) consta no

memorial descritivo do projeto, de forma que “[a] proposta de recuperação da memória do patrimônio arquitetônico moderno não significa um retorno às condições edificadas na década de 1940, desconsiderando as necessidades contemporâneas.” (p 93).

Por fim, podemos concluir, por meio da análise do Instituto Vital Brazil em sua passagem pelo tempo e com o projeto proposto, que a arquitetura é um organismo vivo e mutável de acordo com as necessidades ao longo tempo. É mister que o patrimônio histórico acompanhe tais mudanças sociais para se manter vivo. O projeto de intervenção proposto pelos arquitetos do Fábrica Arquitetura tem esse caráter atualizador, preservando ao mesmo tempo a história do edifício, do arquiteto e a história da saúde.

Referências

BASIRICÒ, Tiziana. *Sililian Sanatoriums of the 1930s. Knowing them to preserve them*. Lisboa. **Anais do 14º DOCOMOMO Internacional**. 2015.

BITENCOURT, Fábio *et al.* **A arquitetura do Instituto Vital Brazil: um patrimônio modernista da saúde: 90 anos de história**. Rio de Janeiro: Rio Books, 2009.

BOSH, Francesco Perrota-. **Completar o Ciclo Moderno**. Revista Projeto Design. Jan/fev de 2015. São Paulo. Arcoweb, pp. 90- 95.

CASTRIOTA, Leonardo Barci. **Patrimônio Cultural: conceitos, políticas, instrumentos**. São Paulo: Annablume, 2009.

CASTRO, Luis Antonio de; FARIA, Lina Rodrigues de. **A reforma sanitária no Brasil: ecos da Primeira República**. Bragança Paulista: EDUSF, 2003.

COSTA, Renato da Gama-Rosa. Pavilhão Arthur Neiva: Modernidade e Tradição. In_ AGUIAR, Barbara Cortizo de; CARCECERI, Maria Luisa Gambôa. **Arquitetura Moderna e sua Preservação: Estudos para o plano de conservação preventiva do Pavilhão Arthur Neiva**. Rio de Janeiro: In-Fólio, 2017.

COSTA, AMORA, IBACETA, ARNAUT. *Modern Healthcare Architecture: Obsolescence and Transformation*. Lisboa. **Anais do 14º DOCOMOMO Internacional**. 2015.

COSTA, Renato da Gama-Rosa. Patrimônio Moderno da Saúde e os desafios para sua conservação: O caso do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. **Anais do 8º DOCOMOMO Brasil**, 2009.

CHOAY, Françoise. **A alegoria do Patrimônio**. 4ª edição. São Paulo: Estação Liberdade, 2006.

FERNANDES, Eduardo. *Reform Follows Function? Reflections on the Reuse of Modern Buildings*. Lisboa. **Anais do 14º DOCOMOMO Internacional**, 2015.

JEUDY, Henri- Pierre, **Espelho das Cidades**. 1º edição. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2005.

LUCAS, L. H. H; ROTH, A. M. Hospital de Clínicas de Porto Alegre: a intervenção numa "peça urbana" moderna protegida com repercussão no entorno. Uberlândia. **Anais do 12º Seminário Docomomo Brasil**, 21 a 24 de novembro de 2017.

LYRA, Cyro Corrêa. A importância do uso na preservação da obra de arquitetura. **Revista do Programa de Pós- Graduação em Artes Visuais**. Rio de Janeiro: EBA. UFRJ, 2006.

MACDONALD, Susan. Integrating Modern Heritage into the Continuum of Conservation Practice. In: **A Colloquium to Advance the Practice of Conserving Modern Architecture**. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 2013.

MARTIRE, G. E.; COSTA, R. G. R. Hospital Evandro Chagas: uma análise das transformações no edifício. Salvador: **V ENANPARQ**, de 13 a 19 de outubro de 2018.

MINDLIN, Henrique. **Modern Architecture in Brazil**. Rio de Janeiro/ Amsterdam: Editora Colibris Ltda., 1956.

NORMANDIN, Kyle. Physical Conservation Challenges Facing Modern Architecture. **A Colloquium to Advance the Practice of Conserving Modern Heritage**. California: The Getty Conservation Institute, 2013. pp. 42-48.

PORTO, Ângela et al. **História da saúde no Rio de Janeiro: instituições e patrimônio arquitetônico (1808 – 1958)**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2008.

PROUDON, Theodore H. M. **Preservation of Modern Architecture**. New Jersey: Wiley, 2008.

SANGLARD, G.; COSTA, R. G. R. Patrimônio Cultural da Saúde: uma história possível? Rio de Janeiro: **XIII Encontro de história ANPUH-RIO**, 2008.

SEGAWA, Hugo (1987). **O Herói desconhecido da Moderna Arquitetura Brasileira** –entrevista. In Revista Projeto nº 96, (fevereiro). São Paulo: Arco Editorial, pp. 59-64.

SERRES, Juliane Conceição Primon. Preservação do Patrimônio Cultural da Saúde no Brasil: Uma questão emergente. Rio de Janeiro: **Revista História, Ciências, Saúde**, v.22, nº 4, pp. 1411-1426, out.- dez. 2015.

SIMÃO, Alcione Sarkis et al. Conservação da arquitetura moderna: Plano de conservação e de reuso para o instituto de micologia da UFPE. João Pessoa: **3º Docomomo Norte Nordeste**, 2010.

TOSTÕES, Ana. Patrimônio Moderno: a conservação e a reutilização como recurso sustentável. Coimbra: **Revista de Cultura Arquitetônica** Joelho #06. EDARQ, 2015.